

নয়া উদার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে দরাদরির চ্যালেঞ্জ

ড. টি এম টমাস আইজ্যাক

সাপ্তাহিক কালের দু'টি ঘটনার কারণে ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের রাজ্য কেরালার রাজনীতি ও অর্থনীতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথমটা হল কোভিড-১৯ মহামারীর সংক্রমণ ও মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সাফল্য। কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী 'করোনা স্লোর' এবং 'রকস্টার' নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। দ্বিতীয়টা হল বিধানসভা নির্বাচনে লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এলডিএফ)-এর জয়, যা পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন সরকারের দ্বিতীয়দফা সুনিশ্চিত করেছে। এই নির্বাচনী সাফল্য সাধারণ প্রবণতার বিপরীত: কেরালায় শেষ চারদশকে এই প্রথমবার বাম-ডান নির্বিশেষে কোনো সরকার মেয়াদ ফুরোবার পরে পুনরায় নির্বাচিত হল। জাতীয়স্তরে বিভিন্ন শক্তিশালী জায়গাগুলিতে ক্রমাগত ধাক্কা খাওয়ার পর বামপন্থীরা নির্বাচনী জয়ের স্বাদ পেল।

নয়া উদার সংস্কারের প্রভাব

ভারতবর্ষে নয়া উদারবাদী সংস্কারের প্রভাব অঞ্চলভেদে ভিন্ন। কেরালা সম্ভবত এই নতুন নীতিগুলির দ্বারা সবচেহিতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমদানির ফলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে এখানকার কৃষিক্ষেত্র, যার বেশিরভাগটা জুড়ে রয়েছে বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন যেমন রবার, নারকেল, চা, কফি এবং মশলা।

কেরালার প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলির দাম পড়ে যাওয়ার পাশাপাশি এর প্রধান আমদানি দ্রব্যগুলির দাম বেড়ে যায়। তার সঙ্গে রাজ্যে যে সর্বজনীন বিধিবদ্ধ রেশনব্যবস্থা ছিল তা কানচাল হয়ে যায়। এবং ইস্পাত, সিমেন্ট, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ও এই ধরনের

ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। এর ফলাফল হিসেবে বাণিজ্যের যে অবস্থা অতীতে কেরালার অনুকূলে ছিল তার স্পষ্টতই অবনতি ঘটে, যার গুরুতর বিরূপ প্রভাব পড়ে বিকাশ ও জনকল্যাণে।

ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট (এফআরএমবি) আইন রাজ্য সরকারের ঋণকে জিএসডিপি'র ৩ শতাংশে সীমিত করে দেয়। অর্থাৎ সহজে বলতে গেলে ঋণ করা তহবিলগুলিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সামাজিক খাতে ব্যয় করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। রাজস্ব ঘাটতি-কে কমিয়ে আনতে হবে শূন্যে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বেশিরভাগ পরোক্ষ করসহ জাতীয় পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালু হওয়ার ফলে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের কোষাগারীয় স্বশাসন ভয়ানকভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। রাজ্য সরকারের কোষাগারীয় সমস্যার উপর আবার ইউনিয়ন ফাইন্যান্স কমিশনস দ্বারা গৃহীত নিয়মাবলীর কারণে কেরালায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান মারাত্মকভাবে কমে যায়। রাজ্যের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল জনসংখ্যা ভাগ ও অনগ্রসরতার সামাজিক সূচক। কেরালা তার ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা ও ক্রমোন্নত সামাজিক সূচকগুলি নিয়ে এর ভুক্তভোগী হয়।

সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি ইউনিয়ন অব স্টেটস হলেও, এটি একটি আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। রাজ্যের আইন, অর্থব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা নয়া উদারবাদী জমানায় পৌঁছচ্ছে সর্বোচ্চস্তরে।

এই চরম নিয়ন্ত্রণমূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই কেরালায় বিকশিত হয়েছে বাম বিকল্প। নয়া উদারবাদী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে থেকেও অর্জন করা এই সাফল্যগুলিকে আমরা নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করব। কঠিন বাস্তব-কে চাইলেও অস্বীকার করা যায় না। বরং ব্যবস্থার ভেতরে থেকে কাজ করে যেতে হয় এবং তার সঙ্গেই বিকল্পের পক্ষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হয়, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হয় সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে, তা সে যতই সীমিত হোক না কেন। এক্ষেত্রে কেরালার নিজের অতীত রেকর্ড বেশ সদর্থক। এমনকি ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেও বাদবাকি ভারতবর্ষের বিপরীতে এখানকার বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনগুলি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। যদি ঔপনিবেশিক আমলে আমরা এটা অর্জন করতে পেরে থাকি, তাহলে আমরা বিশ্বায়নের যে-কোনো স্তরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্বশাসনের কিছু জায়গা নিশ্চিত করতে পারি, যাতে জনগণ সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে ও তাদের বিকল্প প্রস্তাব পেশ করতে পারে। আমরা মূলত খতিয়ে দেখব এই সমসাময়িক প্রক্রিয়াগুলিকে।

পুনর্বন্দন ও জনকল্যাণ

কেরালায় দ্বিতীয়দফার এলডিএফ সরকার নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং ২০১৬-২০২১-এর সরকারের নির্দিষ্ট কর্মসূচী সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে একটি দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছে। এলডিএফের নির্বাচনী ইশতেহারে যে কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয় তা

একটি ৯০০-পয়েন্টের কর্মসূচি, যা হল সংক্ষেপে তিনটি বিস্তৃত পদক্ষেপ, যাকে আমি কখনো কখনো 'হপ, স্টেপ এবং জাম্প স্ট্র্যাটেজি' হিসেবে অভিহিত করেছি।

প্রথমটি হল সাধারণ মানুষের উন্নতি ও সামাজিক সুরক্ষা। কেরালার বিকাশের অভিজ্ঞতায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অন্যান্য রাজ্য এমনকি অর্থনৈতিকভাবে উন্নততর অঞ্চলগুলির তুলনায় এখানে সাধারণ মানুষের জন্য বেশ উন্নত মানের জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন এই সূচকগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে - ২০০১ সালে কেরালার শিশুমৃত্যুর হার ছিল ১১ যেখানে জাতীয় গড় ছিল ১৪৯। বর্তমানে কেরালায় শিশুমৃত্যুর হার ৭। প্রায় সর্বজনীন সাক্ষরতা ছাড়াও সর্বজনীন স্কুল এনরোলমেন্ট হয়েছে। গড় আয়ু ছিল ৭২.৪ যেখানে জাতীয় গড় ৬২.৯। জন্মহার ৯.৪৩, যেখানে জাতীয় গড় ২১.৫৪। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল সর্বজনীন বিধিবদ্ধ রেশনব্যবস্থা। প্রায় ৫ শতাংশ ছাড়া বাকি সবকটি বাড়ি পাকা। অথবা প্রায়-পাকা, রয়েছে বিদ্যুৎ-সংযোগ ও শৌচাগার, পানীয় জলের সুবিধা।

এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে সর্বজনীন (ইনক্লুসিভ) উন্নয়ন ব্যবস্থার কারণে। সর্বজনীন উন্নয়ন একধরনের পুনর্বন্টনমূলক উন্নয়ননীতি-কে নিশ্চিত করে। এই ধরনের পন্থায় তিনটি প্রধান উপাদান থাকে: এক, উচ্চ উপার্জন থেকে আয়-কে যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে পুনর্বন্টন করা। দুই, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বন্টন। এবং তিন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য পরিষেবার জনমুখী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মৌলিক পরিষেবার নিশ্চয়তা। খুব সাম্প্রতিককালে কিছু নতুন উপাদান যেমন ডিরেক্ট ইনকাম ট্রান্সফার, মাইক্রো ফিন্যান্স এবং ঐ ধরনের দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি এতে যুক্ত হয়েছে।

পুনর্বন্টনের প্রথম দুটি উপাদানকে অনুধাবন করলে কেরালায় পুনর্বন্টনমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্মাণে বামপন্থীদের ভূমিকা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি সংস্কার ও যৌথ দর কষাকষির পরিকাঠামো ছিল আধুনিক কেরালায় বামপন্থীদের অবদান। যাইহোক, বামপন্থীদের উত্থানের পূর্বাভাস ছিল তৃতীয় উপাদান অর্থাৎ জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ইতিহাসের মধ্যে। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে ত্রিবাকুর ও কোচিন জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার উদ্যোগ নিতে শুরু করে, যার প্রতিফলন হিসেবে এমনকি ঔপনিবেশিক সময়কালের শেষের দিকেও ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার তুলনায় কেরালা অনেক বেশি সামাজিক উন্নতি অর্জন করতে পেরেছিল। বামপন্থীরাই এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

সাফল্যের মধ্যে থেকেই ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ জন্ম নেয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বড়সড় উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাজ্যে ক্রমবর্ধমান কোষাগারীয় সংকটের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি বিনিয়োগ আসছিল না। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় মাথাপিছু ব্যয় কমে যায়। এমন একটা সময়ে এই বাজেট সংকোচন হচ্ছিল যখন সামাজিক ক্ষেত্রে পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। যখন সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে

বিনিয়োগ কাটছাট করল তখন চাহিদা-যোগানের ফাঁক পূরণ করার জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রের অনুপ্রবেশ ঘটল।

এই সমস্যার সমাধান কী? এই প্রশ্নের নয়া উদারবাদী উত্তর ছিল বেসরকারিকরণ। কিন্তু তা হলে আঘাত নেমে আসত সর্বজনীন উন্নয়নের দৃষ্টান্তটির ওপরে। কেরালার প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক সংস্কৃতির প্রভূত ক্ষতি হত। যা সম্ভবপর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার, যেখানে জাত ধর্ম বা গরিব-বড়লোক নির্বিশেষে ছাত্ররা একই ধরনের শিক্ষা-অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারত তাদের জীবন গড়ে তোলার প্রাথমিক বছরগুলিতে। বেসরকারিকরণের পরিবর্তে গণ-অংশগ্রহণকেই বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হত। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সেই কৌশল যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও স্থানীয়স্তরের পরিকল্পনাকে সুনিশ্চিত করা যায়, যাতে পরিষেবাগুলি আরও ভালো হয়, কৃষি-উৎপাদন ও ছোট মাপের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি আরও উন্নত হয়। ১৯৯০-এর দশকের শেষার্ধ্বে কমরেড ইএমএসের নেতৃত্বে পিপলস প্ল্যানিং ক্যাম্পেনের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করা গিয়েছিল। তারপর থেকেই ভারতবর্ষের আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতায়নে কেরালা প্রথম সারিতে থেকেছে।

সামাজিক ক্ষেত্র ও উন্নয়নে ২০১৬-২১ সরকারের সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নির্বাচনী জয়লাভের ক্ষেত্রে। কোভিড সুরক্ষায় কেরালা সরকারের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, আঞ্চলিক প্রশাসন ও সরকারের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট তার সেবাটা দিতে পেরেছে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সাফল্য তালিকায় কেরালা ৭০ নম্বরসহ ভারতবর্ষে প্রথম স্থানে রয়েছে। ওয়ার্ল্ড র্যাংকিং-এ ভারত নিচের দিকে ১১৭ থেকে ৭৩-এ উঠে আসে কেরালার নম্বরের ফলে। কেরালা ২০৩০ সালের মধ্যে অধিকাংশ সেক্টরে বিশেষত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে প্রস্তুত। কেরালা এখন চূড়ান্ত দারিদ্র্য নির্মূল করার কর্মসূচীকে সামনে রাখতে পারে। প্রতিটি পরিবারকে বাসস্থান, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, নিকাশি ও ন্যূনতম খাদ্য ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। জীবিকানির্বাহের অধিকার সুরক্ষিত ও সম্প্রসারিত হবে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এই কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পরিকাঠামোগত ঘাটতির জন্য ব্যবস্থা

মূলধনী বিনিয়োগের পরিবর্তে সামাজিক প্রকল্পের খাতে বাজেটের একটা বড় অংশ ব্যয় করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কেরালা দেশের নিম্নতম ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার-জিডিপি অনুপাত সম্বলিত রাজ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল। ফলস্বরূপ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে থেকে কেরালা পিছিয়ে। তা সে রাস্তাঘাট হোক বা ব্রিজ, পাবলিক বিল্ডিং, বিদ্যুৎ, রেল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যাওয়া এবং ব্যবসাবাণিজ্যের দিক থেকে নিচের সারিতে থাকার এটা একটা অন্যতম কারণ। আগের সরকার একটা নতুন কৌশল অবলম্বন ক'রে পরিকাঠামোগত বিনিয়োগের জন্য কেরালা ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল

ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ড (কেআইআইএফবি)-এর মাধ্যমে বাজেটের বাইরে সম্পদকে কাজে লাগায়।

কেআইআইএফবি'র মত একই মডেল ডিএফআই-এর, যেখানে সাম্প্রতিককালে সংসদের আইন অনুযায়ী পরিকাঠামোগত বিনিয়োগে ৩-৪ লাখ কোটি টাকা বাড়াবার কথা বলা হয়েছে। এদুটোর মধ্যে বড় পার্থক্য হল এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার ডিএফআই-কে কিছুকাল পরে বেসরকারি করে দিতে চায়। কিন্তু কেআইআইএফবি সরকারি থাকবে। দ্বিতীয়টি এজি বা যে কোনও অনুসন্ধানকারী সংস্থার তদন্তের আয়ত্তে থাকবে, ডিএফআই নয়। কেআইআইএফবি'র সাফল্যের কারণেই বিরোধীরা এটা নিয়ে বিতর্ক তৈরি করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের পর থেকে এগুলি ফুরিয়ে গেছে। কেআইআইএফবি'র মাধ্যমে ৬০০০০ কোটির প্রজেক্টগুলি সম্পূর্ণ হলে কেরালা কয়েকবছরের মধ্যে তার পরিকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠবে।

একটা প্রশ্ন থাকবে: কীভাবে একজন নিশ্চিত হবেন যে রাজস্ব উপার্জনকারী প্রকল্প থেকে যতটা আয় করা যাচ্ছে সেটা ঋণশোধ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে কিনা। অন্যভাবে বলতে গেলে ইনফ্লো এবং আউটফ্লো কোনো সময়ে পরস্পর সমান হবে কিনা এবং তার ফলে কেআইআইএফবি কোনো লিকুইডিটি সমস্যার সম্মুখীন হবে কিনা? এর উত্তর রয়েছে কন্ট্রোল লিভারেজ মডেলে (সিএলএম) – যার ওপর ভিত্তি করে কেআইআইএফবি'র কার্যপ্রণালী নির্মাণ করা হয়েছে।

কেআইআইএফবি'র সবিস্তার ডেটাবেসে বাজেট বন্টন, বাজার থেকে সংগৃহীত তহবিল, রাজস্ব উৎপাদনকারী প্রকল্পের রসিদ ও প্রোজেক্ট পে আউট, ঋণ পরিষেবার মত ইনফ্লোগুলির সমস্ত খুটিনাটি রয়েছে। কেআইআইএফবি'র সম্পত্তি দায়ভার পরিচালনার মডেল (এএলএম) তৈরি হয়েছে, এই মডেলের অন্তর্নির্মিত প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স আছে এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স/মেশিন লার্নিং-এর ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। এর ফলে কেআইআইএফবি আরও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এটা আন্দাজ করতে সক্ষম কীভাবে প্রকল্পের সীমারেখার মধ্যে সম্পত্তি ও দায়ভার মিলে যেতে পারে। দায়ভার কখনই সম্পত্তিকে অতিক্রম করে যেতে দেওয়া হবে না। কেবলমাত্র স্ব-আরোপিত বাধ্যবাধকতার মধ্যেই প্রকল্পগুলি নেওয়া হবে। সুতরাং কেআইআইএফবি'র দায়ভার সরকারের দিকে সরাসরি দায়ভার হিসেবে বুঝে রাখা-এর মত চলে আসার প্রশ্নই ওঠে না, যতদিন সরকার অ্যানুইটি মেনে চলছে।

২০২০-২১ আর্থিক বর্ষের শেষে কেআইআইএফবি ৪০১০০ কোটি টাকার ৮২১টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এছাড়া কেআইআইএফবি ২০০০০ কোটি টাকার প্রকল্প মঞ্জুর করেছে জমি অধিগ্রহণ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, জাতীয় সড়ক ও রেলওয়ের নির্মাণের জন্য। এভাবে কেআইআইএফবি অনুমোদিত প্রকল্পের মোট খরচ ৬০০০০ কোটির বেশি। তাছাড়া প্রায় ১০০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে, যা এখনও প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। মোট যতগুলি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে তার মধ্যে ১৯১০০ কোটি টাকার প্রকল্প টেন্ডারড হয়েছে বা বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে।

যে প্রকল্পগুলি শেষ হয়ে গেছে, তাতে কেআইআইএফবি'র মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১০০০০ কোটির কাছাকাছি। আশা করা হচ্ছে অধিকাংশ প্রকল্প ২ বা ৩ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

কেআইআইএফবি'র প্রকল্পগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি বড় পরিকাঠামোগত বিনিয়োগ কর্মসূচীও প্রণয়ন করা হয়েছে। ৬০০০০ কোটি টাকার একটি হাই স্পিড রেল প্রকল্প নতুন করা হচ্ছে কেআইআইএফবি'র প্রাথমিক জমি অধিগ্রহণ ফান্ডের সাহায্যে। তাছাড়া তিনটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট করিডর'-এর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এগুলি হল কোচি-পালাক্কাড় হাই টেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর, কোচি-ম্যাঙ্গালোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর এবং ক্যাপিটাল সিটি রিজিওনাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম। এই কর্মসূচীগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল সবকটিরই খরচ যোগান দেওয়া হয়েছে বাজেটের বাইরে থেকে। এগুলিকে বাজেটের মূলধনী খরচ থেকেও সাহায্য করা হবে। নতুন সরকারকে বেশিরভাগ প্রকল্প সম্পূর্ণ করতেই হবে, তাহলেই কেরালার অভাব পূরণ হয়ে যাবে।

জ্ঞানশ্রয়ী (নলেজ) অর্থনীতির অভিমুখ

পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হল কীভাবে নতুন পরিকাঠামোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে কেরালার অর্থনৈতিক ভিত্তির রূপান্তর ঘটানো যায়। শেষ বাজেটে এই উদ্দেশ্যসাধনের পথ বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, কেআইআইএফবি কে-ফোন প্রকল্পের আর্থিক যোগান দেয়, যাতে সব ধরনের প্রতিষ্ঠান ও বাসস্থানগুলিতে ব্রড ব্যান্ড ইন্টারনেটের সুবিধা নিশ্চিত করা যায় আর বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে ট্রান্সমিশন ও বন্টনের লাইনগুলি ভালো করে চালু রাখা যায়। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে ডিজিটাল দুনিয়ায় যে বাড়ি থেকে কাজ করার চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে কেরালা তাকে কাজে লাগাতে পারবে। কোভিডের আগে প্রায় ৫০ লাখ চাকুরিজীবী বাড়ি থেকে কাজ করছিলেন। এখন সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে তিন কোটি। মনে করা হচ্ছে আগামী পাঁচ বছরে খুব দ্রুত এটা বেড়ে ১৮ কোটি হবে। একটি বৃহৎ ডিজিটাল স্কিলিং প্রোগ্রাম চালু হতে চলেছে শিক্ষিত বেকার ও শিক্ষিত মহিলাদের জন্য, যাঁরা শ্রমিক ছিলেন তারপর সরে এসে গৃহকর্ম করছেন। একটি কে-ডিস্ক নামে নতুন প্রতিষ্ঠানকে এর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে গ্লোবাল এমপ্লয়ারদের সঙ্গেও বোঝাপড়া করা হবে দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ করার জন্য যাদের বিশদ তথ্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেওয়া থাকবে। তাদের সামাজিক সুরক্ষার দায়িত্ব বহন করবে কেরালা সরকার। লক্ষ্য হল ডিজিটাল হোমওয়ার্কে ২০ লাখ মানুষের চাকরি নিশ্চিত করা। এই কর্মসূচিটি রাজ্যে আইটি-কে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র করে তুলবে।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভিন্ন ভিন্ন জীবিকাক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংমিশ্রণ, যাতে এইসব কার্যকলাপ লাভজনক ও প্রতিযোগিতামূলক হয়। কৃষি উৎপাদন-কে একটি টেকসই পদ্ধতিতে বাড়াতেই হবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যকে পরিণত করতে হবে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টস-এ। ভ্যালু চেইন-এর উপরের দিকে উঠতে পারলে তবেই কৃষি-উদ্যোক্তারা পণ্যদ্রব্যের ফাইনাল ভ্যালুতে উৎপাদকদের শেয়ার আরো ভালো করতে

পারবে। কেরালার প্রথাগত চিরাচরিত শিল্পগুলিকেও হস্তশিল্প থেকে আধুনিক শিল্পব্যবস্থায় পুনর্গঠন করতে হবে।

স্টার্ট-আপগুলির উন্নতির জন্য একটি বড়সড় কর্মসূচি এবং জ্ঞান, দক্ষতা ও পরিষেবা-ভিত্তিক শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগও কেরালার অর্থনৈতিক ভিত্তির রূপবদলে সাহায্য করবে। জ্ঞানশ্রমী অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার পুনর্গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এর জন্য অটেল আর্থিক সুবিধাসহ বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেমে স্বশাসিত সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ও বড়মাপের পোস্ট-ডক্টরাল প্রোগ্রাম-এর ব্যবস্থা করা হবে। প্রবাসী মালয়ালি, যারা বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করছেন, এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আজকে কেরালা দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি ও বেকারত্বের অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে দাঁড়িয়ে উচ্চমানের সামাজিক সাফল্য অর্জনের ছবি তুলে ধরেছে। এই ছবির বিপরীতে রয়েছে গুজরাট—দ্রুত শিল্পায়ন ও বিকশিত হতে থাকা একটি রাজ্য, কিন্তু সামাজিক সাফল্য সামান্যই এবং গরিব মানুষ বঞ্চনার শিকার। অবশ্যই BIMARU রাজ্যগুলি রয়েছে যেখানে উন্নয়নও নেই, সাম্যাবস্থাও নেই। কেরালা এমন একটি অর্থনীতি নির্মাণ করার পথে এগিয়ে চলেছে যা উচ্চমানের বিকাশ ও সাম্যভাব-কে নিশ্চিত করতে পারে। আমরা একে বলি ‘নব কেরালা’ বা ‘নিউ কেরালা মডেল’। এটাই নতুন সরকারের কর্মসূচি।

ভাষান্তর : শিজিনী সরকার